

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ДИРЕКТОРЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ МАДАНИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдиева Фазилат Файзулла қизи

Низомий номидаги Тошкент давлат Педагогика Университетининг Мактабгача таълим факултети Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси ўқитувчиси
(доктаранти)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444952>

Annotatsiya. *Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruvga tayyorgarlik fan dasturlarini takomillashtirish, darslik va o'quv qo'llanmalar yaratishda boshqaruv faoliyatiga tayyorlash metodikasini rivojlantirish, ta'lim-tarbiya jarayoni bosqichlari malaka oshirish tizimidagi fanlarni, shu jumladan boshqaruv fanlarini o'qitishda tinglovchilarni boshqaruv faoliyati va madaniyatiga yo'naltiruvchi o'quv qo'llanmalarining navbatma-navbatligi va uzviyligini inobatga olinishi kerak.*

Kalit so'zlar: *menejment, madaniyat, direktor, o'quv faoliyat, maktabgacha ta'lim tashkiloti.*

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДИРЕКТОРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. *Подготовка к управлению в дошкольных образовательных организациях совершенствование предметных программ, разработка методики подготовки к управленческой деятельности при создании учебников и учебных пособий этапы учебно-воспитательного процесса при преподавании дисциплин в системе повышения квалификации, в том числе дисциплин управления, должны учитывать очередность и преемственность учебных пособий, направляющих слушателей к управленческой деятельности и культуре.*

Ключевые слова: *управление, культура, директор, учебная деятельность, дошкольная образовательная организация*

IMPROVING THE MANAGEMENT CULTURE OF DIRECTORS OF PRE-SCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS

Abstract. *Preparation for management in preschool educational organizations improvement of science programs, development of the methodology of preparation for management activities in the creation of textbooks and teaching aids, stages of the educational process when teaching subjects in the system of professional development, including management subjects, should take into account the turn and continuity of teaching aids that guide listeners to management activities and culture.*

Keywords: *management, culture, director, educational activity, preschool educational organization*

Мамлакатимизда амалга оширилган ислохотлар натижасида, жумладан, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “...мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш”[9] каби йўналишлар белгиланган. Бу

ўз навбатида, мактабгача таълим тизимининг интеграллашган мазмунига замонавий ёндашувларни сингдириш, мутахассисларни малака ошириш жараёнида бошқарув компетенцияларини ривожлантириш, мактабгача таълим ташкилотлари билан ҳудудий ҳамда хорижий мактабгача таълим малака ошириш ташкилотлари ўртасида узлуксиз ҳамкорликни кучайтиришни устувор принциплар асосида ишлаб чиқишни тақозо қилади.

Мактабгача таълим ташкилотлари директорларининг бошқарув маданиятини ривожлантиришга йўналтирилган таълим жараёни модели мазмунли, мотивацион-мақсадли, методологик ва технологик ёндашувлар асосида ривожлантирилади ва амалиётга тадбиқ этилади. Мактабгача таълим ташкилоти директорининг бошқарув маданиятларини шакллантиришнинг мониторинг тизими, таълим дастурларини табақалаштириш ҳамда таълим мазмунини бойитиш мақсадида мактабгача таълим ташкилоти директорлари учун малака ошириш курслари ташкил этилган.

Мактабгача таълим ташкилоти директорларида бошқарув компетенциясини ривожлантириш кўрсаткичлари ва таркибий тузилишининг шахсий ҳамда касбий фаолияти сифатида бошқарув компетенциясининг психологик-педагогик хусусиятларини аниқлаштиришга доир таклифлар (Мактабгача таълим вазирининг 2019 йил 12 декабрдаги 216-сонли буйруғи билан тасдиқланган) мактабгача таълим ташкилоти раҳбарининг малака ошириш курси ўқув дастурлари фаолияти мазмунини такомиллаштиришда фойдаланилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2020 йил 1 декабрдаги 02-02/2-1452-сонли маълумотномаси). Мактабгача таълим ташкилотлари директорларининг бошқарув маданиятини ривожлантиришнинг ташкилий-дидактик механизмлари лойиҳавий таълим, ўқитиш, инновацион-интерактив технологияларга асосланган вариатив ахборотни таъминлашни ишлаб чиқиш орқали ривожлантирилади.

Мактабгача таълим ташкилоти директорининг бошқарув маданиятини ривожлантириш масалаларини ўрганиш бошқарув фаолияти методологиясига мурожаат қилишни, фанлараро таҳлил қилиш тадқиқот муаммоси учун зарур бўлган илмий асосни белгилаб беришни талаб қилади. Мактабгача таълим ташкилоти директорининг бошқарув маданиятлари менежмент фанининг асосий тоифалари билан узвий асослангандир. Шу муносабат билан бошқарув маданияти моҳиятини, унинг ўзига хослигини, таркибини ўрганиш бошқарув фаолияти назарияси ва амалиётининг илмий асосларини таҳлил қилишни ташкиллаштиришдан иборатдир.

REFERENCES

1. Азизходжаева Н.Н. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Вып. 12. Ч.1. СПб, 2014. – 63 с.
2. Акинфиева Н.В., А.П. Владимирова Государственно-общественное управление образовательными системами. Саратов, 2001. С.
3. Қурбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим сифатини бошқариш. Т.: “Турон - Иқбол”: 2006. – 592 б.
4. Мардонов Ш. Педагог кадрларни таълимий кадриятлар асосида тайёрлаш ва малакасини оширишнинг педагогик асослари. Пед.фан.док. ...дисс.- Т.: 2006.-302 б.;
5. Махмудов А.Х. Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш: Пед.фан.док.дисс. автореферат-Т-2017.-69 б

6. Маҳкамов, У., Жуманова, Ф., & Равшанов, Ж. (2020). БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШГА ТАЙЁРЛАШ. *Academic research in educational sciences*, (3), 815-830.
7. Gaynazarova G.A. Actual Problems of Continuous Qualification Improving of Preschool Educational Institution Tutors // *Eastern European Scientific Journal*. Ausgabe, ISSN 2199-7977, DOI 10.12851/EESJ201808. – Germany, 2018.– №4 – Pp.104-109. (13.00.00; №3)
8. Ёзиева, У., & Абдиева, Ф. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari. *Общество и инновации*, 2(11/S), 111-114.
9. Akramova, D. (2022). BO'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARING MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI FAOLIYATI. *Science and innovation*, 1(B8), 322-326.
10. Eshchanova, G. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SOTSALIZATSIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 561-564.